

УДК 339.9, 327

JeI Коды: F60, F62, F 63, F 64, F 65, F66, F 68.

Отношения ЮТР и стран АСЕАН в начале XXI века: вызовы и тенденции

Арди Ахмад, Малетин Н.П.

Аннотация. Статья отражает специфику межрегиональных отношений государств Юго-Восточной Азии и Южного Тихоокеанского региона в 2000-2020-х гг. с учетом особенностей влияния всемирного экономического кризиса, глобальной пандемии, роли ведущих экономик мира в данных странах и их провинциях в рамках меняющихся условий интеграции глобального пространства. Изложены векторы экономических отношений традиционные и инновационные по которым развиваются отношения стран АСЕАН и Океании. Обозначены конфликты и конфликтные зоны, осложняющие конструктивный диалог между государствами двух регионов. Указаны ключевые внешние игроки, с которыми строят совместные проекты государства Юго-Восточной Азии и Южного Тихоокеанского региона в 2010-2020-х гг. Дан прогноз развития международных региональных экономических отношений стран ЮВА и ЮТР в рамках актуальных проблем.

Ключевые слова: АСЕАН и ЮТР, Южно-Тихоокеанский регион, Юго-Восточная Азия, ЮВА и ЮТР, КНР и ЮТР, КНР и ЮВА, Океания, международные отношения в ЮВА и ЮТР, Южный тихоокеанский регион и страны АСЕАН, XXI век, экономическое сотрудничество ЮВА и ЮТР, международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, АТР, Азиатско-Тихоокеанский регион.

Южно-Тихоокеанский регион (ЮТР) соседствует с Юго-Восточной Азией а также выступает объектом интересов для разнообразных участников: политиков, бизнесменов, площадкой конкурентной борьбы с внешними игроками: КНР, Южной Кореей, Японией, США, Францией, Россией и Соединенным королевством. Океания в лице развитых и развивающихся стран активно ведет диалог в комплексе актуальных направлений современных международных отношений со блоком АСЕАН «на полях» перспектив и традиционных векторов. Такая стратегия закладывает предпосылки укрепления отношений ряда государств двух соседних регионов в 2000-2020-х гг.

Цель исследования: проследить новые особенности развития комплексных международных отношений двух регионов АСЕАН и ЮТР в начале XXI века.

Актуальность проблематики и научный интерес к теме представлен научными работами по двум сопряженным регионам, развивающих международные отношения стран ЮТР с регионами мира [1-35]. Государства Юго-Восточной Азии участвуют в проектах развивающихся стран Океании: малайзийские компании - в добыче природных ресурсов и сельском хозяйстве острова Новая Гвинея (восточные территории Папуа-Новой Гвинеи), хуацяо- в проектах во всем Южном Тихоокеанском регионе от торговли до банковской сферы [3,4,11,15,18,26], хотя их все чаще вытесняют из ниш корпорации КНР [15,18,26]. Таиланд и Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ), которые развивают, помимо традиционных статей экспорта в ЮТР, дополнительные мощности с линиями рабочих мест: логистику, транспортные коридоры с Фиджи, Палау, Вануату, Кирибати, Новой Зеландией и Австралией, инновационные проекты (гавань Тимора Лешти: австралийско-китайский-асеановский проект). Следует отметить рост спроса и предложения, которые бизнесмены-хуацяо не могут удовлетворить также быстро [3,4,26].

Наиболее острая проблема, осложняющая экономические отношения ЮВА и ЮТР – наличие территориальных претензий государств Юго-Восточной

Азии к странам Океании: вопрос сухопутной границы между Индонезией и Папуа-Новой Гвинеей. Она была проведена колонизаторами, разделив остров на половины по прямой без учета миграций племен, оказавшихся в разных странах, усугубив локальные конфликты двух стран. С ростом проблем с Бугенвилем индонезийские СМИ поднимают регулярно вопрос о пересмотре границ Ириана. Филиппины и Индонезия имеют претензии к морским границам Палау и между собой в рамках передела Южно-Китайского моря, куда путем намывов островов на пустом месте вклинилась и Китайская Народная Республика (КНР) [30]. Страны Южного-Тихоокеанского региона также имеют многочисленные локальные конфликты за спорные территории и акватории, в т.ч. в отношении департаментов Франции, колоний Соединенного королевства. Особую роль стали играть проблемы борьбы за передел территорий в Океании. Инициаторами выступают внешние (КНР, Индонезия, США) и внутренние участники «Большой игры» (Бугенвиль). Наиболее ярко это выразилось в войне за независимость Бугенвиля 1988-1997 гг. от Папуа-Новой Гвинеи (ПНГ) [8-13,17-26, 30,33]. Сецессия острова к концу 2019 года обострила противоречия и усилила тенденции сепаратизма и интеграцию в этот процесс регионов Австралии и Новой Зеландии), смежных акторов (блок АУКУС с лидерством США и членством Канберры здесь занял однозначную позицию непризнания независимости острова) Тогда как КНР уже наладила диалог с непризнанным правительством ввиду богатейшего месторождения концентратов меди [23].

Происходит перестройка в рядах региональных лидеров ЮТР. При Эбботе с Австралией прекратили отношения 10 стран ЮВА, после его личных необдуманных недружественных АСЕАН шагов, а также курса правящего кабинета Канберры [13,19]. Так всего за несколько недель австралийцам пришел миллиардный ущерб, который послужил триггером лишения Тонни Эббота с поста премьера [8-13,19]. С 2000-х гг. КНР стала вытеснять Австралийский союз из

ряда ниш развивающихся ЮТР, где тот ощущал себя перманентным лидером [19,22,26,30]. На внутреннем рынке добывающего сектора континента китайцы выигрывали ведущие тендеры так, что Австралию стали называть «сырьевым придатком КНР». В этой связи США и Соединенное королевство, у которых развиваются собственные конфликты с Пекином, так как он главный кредитор США. Саксонские правящие элиты Штатов и королевства, стали подталкивать Канберру с 2010-х гг. к комплексному ухудшению отношений с Пекином. Новые правящие кабинеты Австралии, не без участия США, Соединенного королевства и Канады, стали продвигать данную линию, которая привела к очередному ощутимому финансовому ущербу для страны. А вот с компенсацией от Штатов и Англии так и не дождалась Канберра, уронив свой престиж, как самостоятельного регионального и глобального игрока, перейдя за короткое время от попыток гегемонии Эббота к развитым ведомым государствам в фарватере политики США в АТР [19,22], в т.ч по линии новообразованного блока АУКУС.

Новая Зеландия предпочитает достигать взаимодействия со странами ЮВА и ЮТР методом равноправного диалога [17,20,25,28], который особо подкупил отношением как страны Океании, так и внешних игроков блока АСЕАН. Веллингтон организует давно учения вооруженных сил регулярных армий ЮВА и ЮТР, их правоохранительных органов по линии плана взаимопомощи (МАР). НЗ удалось быстро договоривается о добыче ресурсов островов Кука с КНР. Вооруженные силы Индонезии, Малайзии и Таиланда также участвуют в МАР [8,17], они также имеют роль почетных наблюдателей [17,25,28]. Несмотря на глобальную пандемию, устойчивый товарооборот с государствами АСЕАН доказывает успешность стратегии Веллингтона [8-34].

Помимо традиционных направлений международные отношения государств ЮВА и ЮТР получают новые векторы: арктические и антарктические исследования, инициированные Индонезией и Новой Зеландией. Их цель анализ перспектив сохранения экологии региона (Веллингтон) и возможности добычи ресурсов (Джакарта на фоне растущего дефицита нефти). Оба государства провели раунды переговоров с Российской Федерацией по Арктике с целью поиска взаимовыгодных проектов транспортных коридоров по северному морскому пути через акваторию РФ, участия в освоении углеводородных месторождений, с т.з. повышающихся экологических стандартов добычи и профилактики техногенных катастроф. Для Москвы это особенно выгодно, ибо всё чаще в России в данном секторе случаются техногенные аварии, а стандарты Новой Зеландии в экологии, заимствованные в нормативные акты РФ, помогут решать вопросы с разработкой более безопасных и эффективных технологий добычи и новых линеек оборудования. Отдельно подчеркиваются желание и готовность финансировать разработки новых месторождений и импорта углеводородов по арктическому коридору в Тихий океан (Индонезия-логистика), однако пока Джакарта не сделала Москве предложения, обеспечившего Индонезию поставками углеводородов из РФ.

Особой проблемой межрегиональных и глобальных экономических отношений для ЮТР, ЮВА и внешних акторов является сецессия и добыча природных ресурсов острова Бугенвиль [23,33] в конце 2019 года. Это закладывает первый косовский прецедент в Океании. Который стимулирует регионы других стран ЮТР изучить явление, пока являются субъектами признанных стран. Внутренняя сецессия в ПНГ дает пищу СМИ ЮВА и ЮТР выразить более четко свои территориальные претензии к соседям в АСЕАН и Океании в условиях того, что США инициировали переделку их государственных границ если те наладят более интенсивный проамериканский курс, как сделала Австралия. Как ни странно на Бугенвиле происходит обратная тенденция процессу, ведомому США [23, 33]: Австралий союз (в лице блока США АУКУС), поддерживает центральное правительство ПНГ в Порте-Морсби. Оно в свою очередь затягивает признание независимости острова от Папуа-Новой Гвинеи (ПНГ), чтобы не уронить свой престиж ведущей экономики ЮТР. Второй целью США и Австралии является желание сократить влияние КНР в субрегионе Полинезии, т.к. Пекин и так усилил присутствие в Восточном Тиморе, а после событий сецессии 2019 на Бугенвиле предложил комплекс программ гуманитарной помощи отделившемуся де-факто острову [33]. Кроме меди, Китай заинтересован в добыче остатков ресурсов месторождений золота и платины, которые были выработаны ТНК мира во время войны 1988-1997 гг., т.к. появились новые технологии добычи, разведки и разработки месторождений. На острове не развит каннибализм, усложняющий работу китайских компаний в соседних провинциях ПНГ, например, на острове Новая Гвинея (восточная часть- территория ПНГ и западная индонезийская часть). Относительное владение английским языком за время взаимодействия с ТНК в ходе войны также хорошее подспорье в логистике для китайцев.

Юго-Восточная Азия и Океания в условиях глобального экономического кризиса и пандемии, территориальных претензий и изменений парадигмы «Большой игры» в Азиатско-Тихоокеанском регионе проходят новый этап развития отношений. Обостряются актуальные проблемы международного сотрудничества АСЕАН и ЮТР в рамках многополярного мира и многообразия центров силы, изменяющие принятый порядок. Новые внерегиональные векторы экономических интересов (Арктика и Антарктика) с сохранением традиционных направлений отношений стран, регионов, народов и внешних деловых кругов, ведущих деятельность в ЮВА и Океании создают особую деловую среду для капиталов, совместных экономических стратегий и интересов деловых кругов Океании и АСЕАН. Разрушение Pax Americana ведет к новым системам когнитивного экономического пространства с более скрупулезной интеграцией в международном пространстве таких межрегиональных соседей, как страны ЮВА и ЮТР. Уходит в прошлое самостоятельная политика Австралии, предпочитающая все более ведомый статус в блоке АУКУС с лидерством США. Безусловно такие стремительные изменения детерминированных де-

11. Скоробогатых Н.С. Особенности китайского присутствия в Австралийском союзе. Экономические, социально-политические, этноконфессиональные проблемы афро-азиатских стран. 2020. № 3.- С. 352-365.
12. Ред. Сидорова Г.М. Южно-Тихоокеанский регион: история, политика, экономика, культура. М. Онто-Принт. 2019. -С. 5-156.
13. Ред. Захарьев Я.О. Австралия и Океания: история, культура, политика, экономика. М. Онто-Принт. 2021. -С. 5-149.
14. Захарьев Я.О. Успешное настоящее и будущее Сингапура вопреки прогнозам. Нестабильность геостратегического пространства на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке: актуальные проблемы. 2020. № 1. - С. 313-319.
15. Захарьев Я.О. Сингапур после Ли Куан Ю: гавань стабильности вопреки ожиданиям экспертов и новые успешные шаги в будущее // Экономические отношения. - 2019. - Том 9. - № 4. - С. 2509-2518. - doi: 10.18334/eo.9.4.41234.
16. Тихонова К.И. Особенности развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона на примере Сингапура *Наука.ме*. 2020. № 4. - С. 3.
17. Захарьев Я.О. Мягкая сила Новой Зеландии в 2010-2020 гг. Южно-Тихоокеанский регион: история, политика, экономика, культура. Москва, 2019.- С. 148-156.
18. Захарьев Я.О. Влияние мультикультурализма на систему управления и делового общения бизнеса хуацяо Юго-Восточной Азии и Океании в начале XXI века. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2021. № 4-2. -С. 18-21.
19. Захарьев Я.О. Почему Австралия превращается в развитого ведомого игрока глобального и регионального пространства. Экономические отношения. 2021. Т. 11. № 3. -С. 557-564.
20. Захарьев Я.О. Пандемия вируса COVID-19 в Южно-Тихоокеанском регионе в 2020-2021 гг. Австралия и Океания: история, культура, политика, экономика. М. 2021. -С. 143-149.
21. Захарьев Я.О. Развитие инфраструктуры полуострова Индокитай и вопросы безопасности в начале XXI века. Нестабильность геостратегического пространства в странах Ближнего, Среднего и Дальнего Востока: актуальные проблемы. Ежегодник 2019. Москва, 2019.- С. 211-218.
22. Захарьев Я.О. Австралия и Канада: тактики ведущего и ведомого в условиях глобального экономического кризиса. Экономические отношения. 2017. Т. 7. № 2. - С. 177-182.
23. Захарьев Я.О. Папуа-Новая Гвинея: проблемы экономической интеграции в начале XXI века. Экономические отношения. 2017. Т. 7. № 3. - С. 279-286.
24. Захарьев Я.О. Экспорт фармакологической продукции в Юго-Восточной Азии в условиях глобального экономического кризиса. Экономические отношения. 2017. Т. 7. № 4. -С. 387-394.
25. Захарьев Я.О., Скрипниченко А.В., Александрин О.И. Геополитическая геостратегия АТР: Новая Зеландия в 2010-2020-х гг. Казачество. 2016. № 22 (9). -С. 27-35.
26. Захарьев Я.О. Несостоявшееся чудо транзитного региона для бизнеса китайской общины Индонезии и Филиппин в 2000-2014 гг. Научное обозрение. 2015. № 19. - С. 213-216.
27. Скоробогатых Н.С. История Австралии. М. 2011.- С. 100-240.
28. Скрипниченко А.В., Пале С.Е. Актуальные проблемы Новой Зеландии в начале XXI века // Экономические отношения. - 2017. - Том 7. - № 2. - С. 191-198. - doi: 10.18334/eo.7.2.37983.
29. Пале С.Е. Гавайи как часть ЮТР в культурно-исторической ретроспективе. Австралия и Океания: история, культура, политика, экономика. М. 2021. - С. 16-32.
30. Пале С.Е. Постколониальные конфликты в странах Океании. М. 2012. - С. 70-110.
31. Дроздова Л.В., Пале С.Е. Страны АСЕАН: курс на объединение экономических интересов интеграционная политика восточноазиатских государств после глобального финансового кризиса 2008-2009 гг. Азия и Африка сегодня. 2014. № 3 (680). - С. 33-37.
32. Пале С.Е. Китай в Океании энергетика: настоящее и будущее. Азия и Африка сегодня. 2014. № 9 (686). - С. 14-18.
33. Захарьев Я.О. Бугенвиль: тлеющий региональный конфликт и объект геостратегических экономических интересов участников «Большой игры» // Экономические отношения. - 2019. - Том 9. - № 3. - С. 1549-1562. - doi: 10.18334/eo.9.3.40873.
34. Дробот Е.В. Сравнительный анализ национальной конкурентоспособности независимых государств Южно-Тихоокеанского региона. Австралия и Океания: история, культура, политика, экономика. М. 2021. -С. 46-77.
35. Дробот Е.В., Рыбалко М.Л. Новой Зеландии в складывающейся архитектуре международных отношений в Южно-Тихоокеанском регионе к концу 2010-х гг // Экономические отношения. - 2020. - № 1. - с. 27-34. - doi: 10.18334/eo.10.1.41340.